

MAHALLIY BYUDJET XARAJATLARI KASSA IJROSI HISOBINI YURITISH VA HISOBOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Inoyatov Mardonbek Mo‘min o‘g‘li

*budjet hisobi va g‘aznachilik
kafedrasi o‘qituvchisi
Toshkent davlat
iqtisodiyot universiteti*

E-mail: inoyatovmardonbek@gmail.com

ORCID: 0009-0007-6518-871X

Annotatsiya. Maqolada mahalliy budjet xarajatlarlari kassa ijrosini shakllantirish, ularning samaradorligini ta'minlashning IPSAS hamda xorij tajribalari asosida ilmiy-amaliy jihatlari yoritilgan.

Xorij tajribalari asosida hududlarning iqtisodiy salohiyatidan oqilona foydalanish, shuningdek mahalliy budjet xarajatlarini samarali ishlatish hisobiga mahalliy budjetlar xarajatlari nazoratini amalga oshirish imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: budjet, kassa, kassa xarajatlari, mahalliy budjet, IPSAS, IPSAB, IFAC, standart, xalqaro standart, hisobot.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Инояттов Мардонбек Мумин оглы

*преподаватель кафедры бюджетного
учета и казначейства
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: inoyatovmardonbek@gmail.com

ORCID: 0009-0007-6518-871X

Аннотация. В статье исследуются научные и практические аспекты формирования денежного потока расходов местных бюджетов, обеспечения их эффективности на основе IPSAS и зарубежного опыта.

На основе зарубежного опыта обоснована возможность контроля расходов местных бюджетов за счет рационального использования экономического потенциала регионов, а также эффективного использования затрат местных бюджетов.

Ключевые слова: бюджет, денежные средства, денежные затраты, местный бюджет, IPSAS, IPSAB, IFAC, стандарт, международный стандарт, отчет.

IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND REPORTING OF LOCAL BUDGET EXPENDITURES

Inoyatov Mardonbek Mumin ogly

*teacher of budget accounting
and treasury department*

Tashkent State University of Economics

E-mail: inoyatovmardonbek@gmail.com

ORCID: 0009-0007-6518-871X

Abstract. The article describes the scientific and practical aspects of the formation of cash flow of local budget expenditures, ensuring their effectiveness based on IPSAS and foreign experiences.

On the basis of foreign experiences, the possibility of controlling the costs of local budgets due to the rational use of the economic potential of the regions, as well as the effective use of local budget costs, is substantiated.

Key words. budget, cash, cash costs, local budget, IPSAS, IPSAB, IFAC, standard, international standard, report.

Kirish

Hozirgi kunda mamlakatimizda davlat byudjeti davlat pul mablag‘larining markazlashtirilgan jamg‘armasi bo‘lib, unda xarajatlar manbalari va pul mablag‘laridan to‘g‘ri foydalanish, shuningdek moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag‘lar sarfi yo‘nalishlari va miqdori nazarda tutiladi. O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjet tuzilmasi o‘z ichiga O‘zbekiston Respublikasining respublika byudjeti, Qoraqalpog‘iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy byudjetlarni o‘z ichiga oladi. Byudjet ijrosi jarayonida belgilangan tartibda byudjet tasnifi bo‘yicha byudjet daromadlari shakllantiriladi va xarajatlar bo‘yicha amalga oshiriladi. Byudjet ijrosi jarayoni haqida axborotlar byudjet hisobini tashkil etish va yuritish orqali shakllantiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o‘z ma‘ruzalarida “Bugungi murakkab sharoitda yurtimizda boshlangan keng qamrovli islohotlar, yangi O‘zbekistonni barpo etish sari tashlayotgan dadil qadamlarimizning bardavom bo‘lishini ta‘minlash eng asosiy vazifamiz bo‘lishi shart. Global inqiroz sharoitida iqtisodiy va siyosiy barqarorlikni ta‘minlash, joylardagi mavjud muammolarni manzilli hal etish, ko‘makka muhtoj yurtdoshlarimizni qo‘llab-quvvatlash, yoshlarimizning orzu-umidlarini ro‘yobga chiqarish – Prezidentdan boshlab, barcha darajadagi rahbarlarning bosh vazifasi bo‘lmog‘i darkor. Ana shu o‘ta muhim vazifalarni amalga oshirishda asosiy talab – davlat va jamiyat institutlari o‘rtasida samarali hamkorlikni ta‘minlash, bu jarayonda natijadorlik va sifatni oshirishdan iborat” [1] - degan fikrni bildirganlar.

Shu o‘rinda alohida qayd etish zarurki, olib borilgan tadqiqotlarda mahalliy budjet xarajatlari kassa ijrosi hisobini yuritish va hisobotlarni tuzish masalalari buxgalteriya hisobining kassa va hisoblash metodlariga asoslanishi, ularning budjet ijrosi axborotlarini shakllantirishdagi rolini oshirish yo‘nalishlari ishlab chiqilgan. Respublikamizda mahalliy budjet xarajatlari kassa ijrosi tizimini isloh etishda “budjet hisobi tartibini Davlat sektorida xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IPSAS) uyg‘unlashtirish” (PQ 3917, 2018), xalqaro standartlar talabalaridan kelib chiqib budjet ijrosiga oid axborotlarning ochiqligini

ta'minlash, budget tizimida mablag'larning saralanishi bo'yicha hisobdorlikni kuchaytirish, budget ijrosi jarayonida zamonaviy axborot tizimlarini qo'llash ko'lamini kengayti rishni talab etmoqda. Shu bilan birga, budget tizimi budgetlari ijrosi hisobini tizimli tarzda kassa usulidan hisoblash usuliga o'tkazish orqali budget hisobotlari axborotlarining tahliliy imkoniyatlarini oshirishni taqozo qilmoqda.

Adabiyotlat sharhi

Maxalliy byudjet xarajatlari kassa ijrosi, byudjet ijrosi hisobi va hisoboti masalalari yuzasidan xorijlik va mamlakatimiz olimlarining qator izlanishlarini keltirish mumkin.

Xususan, xorijlik tadqiqotchilardan F.M. Dostoevskiy, K.Y.Chulovskiylarning fikricha: “Mahalliy byudjetlar - ishlab chiqarishning yakuniy natijalarini aholiga yetkazishning asosiy yo'nalishlaridan biri. Ular orqali ijtimoiy iste'mol fondlari aholining alohida guruhlari o'rtasida taqsimlanadi. Ushbu byudjetlar hisobidan ma'lum darajada sanoat tarmoqlarini, birinchi navbatda, mahalliy va oziq-ovqat sanoati, kommunal xo'jaliklarni rivojlantirish ham moliyalashtiriladi, ularda ishlab chiqarilayotgan mahsulot va xizmatlar hajmi ham aholi turmush farovonligini ta'minlashning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mahalliy byudjet - bu alohida hududlarning markazlashtirilgan moliyaviy resurslari jamg'armasi bo'lib, uni shakllantirish, tasdiqlash va ijro etish, shuningdek bajarilishini nazorat qilish mahalliy hokimiyat tomonidan mustaqil ravishda amalga oshiriladi” [2].

Yana bir xorijlik tadqiqotchilardan Tawiah va Soobaroyenlarning fikricha: “IPSAS xorijiy kreditlardan foydalanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kassa va hisoblash metodi asosidagi IPSAS korrupsiyani nazorat qilish uchun ko'rsatilgan, aniq ko'rsatmalarni ishlab chiqishga yordam beradi” [3].

Mamlakatimiz olimlaridan S. Mexmonov byudjet ijrosiga oid quyidagi fikrlarni bildirib o'tgan: “Moliya organlari belgilangan tartibda buxgalteriya hisobi ma'lumotlari asosida Davlat byudjeti ijrosi to'g'risidagi hisobotlar tuziladi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligibuyrug'i bilan tasdiqlangan shakllarda va muddatlarda Davlat byudjeti ijrosi to'g'risidagi hisobotlar tuzadi va taqdim etadi” [4].

A. Ostonokulov mahalliy byudjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlarni tuzishda byudjetdan tashqari mablag'larning shakllanishi va ularning sarflanishi ham e'tiborga olish zarurligini asoslagan [5].

Bizningcha, mahalliy byudjet xarajatlari kassa ijrosini yuritishni samarali tashkil qilish kabi masalalarga IPSAS talablari hamda xorij tajribalari asosida ham keng e'tibor qaratish zarur. Buning uchun mahalliy byudjetlarni boshqarish, mahalliy byudjetlar xarajatlari nazoratining nazariy, ilmiy, uslubiy hamda amaliy jihatlarini tadqiq etish dolzarb ahamiyatga ega.

Tahlil va natijalar

IPSAS Xalqaro buxgalterlar federatsiyasi (IFAC) tarkibidagi mustaqil

standartlarni o‘rnatish kengashi bo‘lgan Davlat sektori buxgalteriya hisobi standartlari bo‘yicha xalqaro kengashi (IPSASB) tomonidan ishlab chiqilgan va qo‘llab-quvvatlanadi.

IPSASning asosiy maqsadi davlat sektorida global miqyosda qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan, izchillik va taqqoslanuvchanlikni ta‘minlovchi yuqori sifatli buxgalteriya hisobi standartlarining yagona to‘plamini yaratishdir.

Qo‘llash doirasi:

IPSAS moliyaviy hisobotning keng doirasini qamrab oladi, jumladan, daromadlarni tan olish, xarajatlar, aktivlar, majburiyatlar va moliyaviy hisobotlarni taqdim etadi.

U turli davlat sektori subyektlari, jumladan, markaziy va mahalliy davlat hokimiyati organlari, davlat idoralari va davlat mablag‘larini oluvchi boshqa subyektlarga nisbatan qo‘llaniladi.

Buxgalteriya hisobining asoslari:

IPSAS buxgalteriya hisobining ikkita asosiy asosini qo‘llash imkonini beradi: hisoblash va kassa usuli. Hisoblash asosi odatda moliyaviy natijalar va vaziyatni yanada to‘liqroq va aniqroq ko‘rsatish uchun tavsiya etiladi.

IPSAS tizimi davlat sektorida moliyaviy hisobotning kontseptual asoslarini o‘z ichiga oladi. U moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va taqdim etishda asos bo‘lgan tushunchalarni o‘rnatish orqali IPSASni ishlab chiqish va qayta ko‘rib chiqish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

IPSASni qabul qilish ko‘pincha moliyaviy hisobot amaliyotini xalqaro standartlarga moslashtirgan holda, an’anaviy naqd pul hisobidan yig‘ish hisobiga o‘tishni o‘z ichiga oladi.

IPSASB davlat sektori muhitida paydo bo‘ladigan muammolar va o‘zgarishlarni hal qilish uchun muntazam ravishda standartlarni ko‘rib chiqadi va yangilaydi.

Davlat sektori buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari (IPSAS) butun dunyo bo‘ylab hukumatlar va boshqa davlat sektori subyektlari tomonidan qo‘llanilishi uchun ishlab chiqilgan buxgalteriya hisobi standartlari to‘plamidir. IPSAS davlat sektorida moliyaviy hisobotning shaffofligi, hisobdorligi va taqqoslanuvchanligini oshirish uchun ishlab chiqilgan

Xorijiy tajribalarga asosan naqd pul oqimini hisobga olish moliyaviy hisobot usuli bo‘lib, ma‘lum bir davr mobaynida tashkilotga pul mablag‘larining kirib kelishi va tashqarisida harakatlanishini kuzatishga qaratilgan. Mahalliy byudjet xarajatlari konteksida pul oqimlarini hisobga olish davlat organlari tomonidan moliyaviy resurslar qanday boshqarilishi va ulardan foydalanishning batafsil va shaffof ko‘rinishini ta‘minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ushbu bo‘limda mahalliy byudjetlashtirish doirasida pul oqimlari hisobining ta‘rifi va ahamiyati o‘rganiladi.

PSAS bo‘yicha standartda qayd qilinishicha: “Naqd pul oqimining hisobi ma‘lum bir davr mobaynida barcha naqd operatsiyalarni, shu jumladan tushum va to‘lovlarni tizimli hisobga olish va hisobot berishni o‘z ichiga oladi. Daromadlar va xarajatlar yuzaga kelganda hisobga olinadigan hisob-kitob hisobidan farqli

o‘laroq, pul oqimining buxgalteriya hisobi naqd pulning haqiqiy almashinuvi sodir bo‘lganda operatsiyalarni qayd etadi. Bu usul hukumatning likvidligi va naqd pul holatini real vaqt rejimida ko‘rsatishni ta‘minlaydi”[6].

IPSAS operatsiyalarni tan olish uchun hisob-kitoblarni hisobga olishdan foydalanishga urg‘u beradi. Ushbu tamoyil korxonalaridan naqd pul qachon qabul qilingan yoki to‘langanidan qat‘i nazar, ular sodir bo‘lganda operatsiyalarni qayd etishlarini talab qiladi. Hisoblash buxgalteriya hisobi korxonaning moliyaviy natijalari va mavqeini to‘liqroq ko‘rish imkonini beradi.

1-chizma.

Mahalliy byudjet xarajatlarida pul oqimlarini hisobga olishning ahamiyati (IPSAS bo‘yicha)*

*Muallif tomonidan tayyorlangan.

“Pul oqimlari to‘g‘risidagi hisobot (IPSAS 2):

2-DSBHXS pul mablag‘lari oqimi to‘g‘risidagi hisobotni tayyorlashni talab qilish orqali pul oqimlarini hisobga olishga qaratilgan. Ushbu bayonotda ma‘lum bir davr mobaynida operatsion, investitsiya va moliyalashtirish faoliyatida ishlab chiqarilgan va foydalanilgan pul mablag‘lari to‘g‘risida ma‘lumot beriladi”[7].

“Chet el valyutasidagi operatsiyalar (IPSAS 4):

4-DSBHXS xalqaro valyuta operatsiyalarini hisobga olish bo‘yicha ko‘rsatmalar beradi. U chet el valyutasida amalga oshirilgan operatsiyalardan kelib chiqadigan pul oqimlarini qanday aniqlash va pul oqimlari to‘g‘risida hisobot valyutasida qanday hisobot berishni ko‘rib chiqadi”[6].

“Transfer xarajatlari (IPSAS 48):

IPSAS 48 ko‘plab davlat sektori subyektlari uchun xarajatlarning muhim qismini tashkil etuvchi transfer xarajatlari bo‘yicha buxgalteriya hisobi bo‘yicha ko‘rsatmalar beradi. Ushbu yangi standart IPSASB adabiyotidagi muhim bo‘shliqni to‘ldiradi va tashkilotlarga davlat sektori transferi xarajatlari operatsiyalarini hisobga olishda yordam berish uchun ko‘rsatmalar beradi”[7].

IPSAS 48 majburiy kelishuv mavjudligiga asoslangan ikkita buxgalteriya modelini taqdim etadi (2-chizma).

2-chizma.

**Majburiy kelishuv mavjudligiga asoslangan
ikkita buxgalteriya modeli***

*Muallif tomonidan tayyorlangan.

“Transfer xarajatlari – bu soliqlardan tashqari, korxonaga boshqa tashkilotga tovar, xizmat yoki boshqa aktivni to‘g‘ridan-to‘g‘ri hech qanday tovar, xizmat yoki boshqa aktivni olmagan holda taqdim etishi natijasida yuzaga keladigan xarajatlar” [6].

Davlat sektori buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari (IPSAS) qabul qilinishi mamlakatlar va mintaqalarda farq qiladi. Ba'zi mamlakatlar o‘zlarining mahalliy hukumatlar hisobi uchun IPSASni qabul qilishgan, boshqalari esa hali ham o‘tish bosqichida yoki qabul qilish haqida o‘ylashlari mumkin. Shuni yodda tutingki, IPSASni qabul qilish holati o‘zgarishi mumkin va nufuzli manbalardan olingan so‘nggi yangilanishlarni tekshirish tavsiya etiladi. So‘ngi ma’lumotlarga ko‘ra, mahalliy byudjetni hisobga olish uchun IPSASni qabul qilishda muvaffaqiyatga erishgan mamlakatlar sjni bir talay.

Avstraliya IPSAS qabul qilinishi tarafdori bo‘lgan. Avstraliya Buxgalteriya Hisobi Standartlari Kengashi (AASB) davlat sektori buxgalteriya hisobi standartlarini IPSAS bilan muvofiqlashtirish, izchillik va taqqoslashni rag‘batlantirish ustida ishladi.

Buyuk Britaniya o‘zining davlat sektorida IPSAS elementlarini o‘z ichiga olgan hisob-kitob hisobiga o‘tmoqda. Shok usulida qabul qilinmasa ham, tamoyillar va amaliyotlar xalqaro standartlarga ta'sir qiladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, qabul qilish darajasi va sur'ati har xil bo‘lishi mumkin va ba'zi mamlakatlar IPSASni bosqichma-bosqich qabul qilishlari mumkin, bunda ularning kontekstiga mos keladigan muayyan standartlar yoki elementlarga e'tibor qaratiladi.

1-jadval.

**Mamlakatlarda IPSAS bo‘yicha yuzaga keladigan
muommolar va afzalliklar ***

Yuzaga keladigan qiyinchiliklar	Afzalliklar
Resurs cheklovlari	Kengaytirilgan shaffoflik va javobgarlik
O‘tishning murakkabligi	Ijoby qaror qabul qilish
IT tizimini yangilash	Global taqqoslash
Imkoniyatlarni oshirish	Ishonch
O‘zgarishlarga qarshilik	Uzoq muddatli moliyaviy rejalashtirish
Mavjud qoidalar bilan integratsiya	Aktivlar va passivlarni yaxshiroq boshqarish
Ma'lumotlarning mavjudligi va sifati	Buxgalteriya hisobini standartlashtirish
	Xalqaro kapital bozorlariga kirish

*Muallif tomonidan tayyorlangan.

IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) standartlari, mahalliy byudjet xarajatlari tizimiga yordam beradi va uning ta'minlanishini mustahkamlaydi. Bundan tashqari, IPSAS standartlari yordamida mahalliy byudjetning transparensiyasini oshirish, axborot olishning soddaligini ta'minlash, moliyaviy hisobotlar va hisobotlarni solishtirish, xarajatlar va daromadlar, kassalar, mablag'lar va moliya vositalarining muomalasini hisobga olish, moliyaviy boshqaruvni mustahkamlash, hamda moliyaviy hisobotlarni xarajatlarni, daromadlarni, mablag'larni, kassalarni va moliyaviy natijalarni birlashtirishni o'z ichiga oladi.

Mahalliy byudjetning kassa ijrosi hisobini yuritishda IPSAS talablari asosida amaliy tavsiflar va jarayonlar quyidagi bosqichlarga bo'linadi.

3-chizma.

Mahalliy byudjet kassa operatsiyalari yuritishning tavsiyalari*

*Muallif tomonidan tayyorlangan.

Mahalliy byudjetning kassa ijrosi hisobini IPSAS standartlariga muvofiq ravishda yuritish uchun IPSAS standartlarining qoidalarini tushunishga yordam beradigan o'quv-materiallar, ko'rsatmalar, usullar va yordamchi qo'llanmalar foydalaniladi. Bu qo'llanmalar IPSASB tomonidan barcha davrlar uchun umumiy ishlab chiqiladi va rasmiy veb saytga joylashtirilib boriladi.

Xulosa.

O'rganishlar natijasida shularni xulosa o'rnida aytishimiz mumkin, IPSAS talablari asosida mahalliy byudjetlar xarajatlari kassa ijrosi hisobi va hisobotini shakllantirish jahon amaliyotida o'zini samarali natijasini bermoqda.

Ushbu bobda xorijiy mamlakatlarning IPSAS talablari asosida ishlar olib borayotganini tahlillar asosida o'rganib chiqdik.

Mahalliy byudjet xarajatlari kassa ijrosi moliyaviy hisobotlarining xalqaro standartlarda joriy etishning asosiy sabablaridan biri bu umume'tirof etilgan, keng foydalanuvchilar uchun tushunarli bo'lishi mumkin bo'lgan yagona hisobot shakllaridan foydalanish zaruratidir.

Bu, birinchi navbatda, maxsus tayyorlangan ma'lumotlar (masalan, muassasalar bosh tashkilotga uning ko'rsatmasi bo'yicha taqdim etadigan ma'lumotlar yoki byudjet hisobotida taqdim etilgan ma'lumotlar) bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lmagan tashqi foydalanuvchilar uchun kerak. Umumiy maqsadli moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilarga soliq to'lovchilar, qonun chiqaruvchilar, kreditorlar, yetkazib beruvchilar, ommaviy axborot vositalari vakillari va xodimlar kiradi.

Hisobotlarning keng foydalanuvchilar tomonidan o'qilishini ta'minlash zarurati, eng avvalo, respublika hamda mahalliy byudjetlar daromadlari va xarajatlarining ommaviyligi bilan bog'liq.

Hozirgi vaqtda Respublikamizning mahalliy byudjetlar xarajatlar hisobi va hisobotini takomillashtirish byudjet tizimida IPSAS standartlari asosida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilishi kerak.

Yuqorida aytilganlardan ko'rinib turibdiki, mahalliy byudjetlar xarajatlari kassa ijrosi IPSAS ning kassa metodiga asoslangan buxgalteriya hisobi yuritilganda sodir bo'lgan hodisalar bo'yicha pul mablag'larining kelib tushishi yoki pul mablag'larining to'lanishi paytida tan olinsa, xorijiy mamlakatlarda yuritilayotgan hisoblash usullari hamda hisobot shakllariga mos keladi deb aytishimiz mumkin.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mahalliy byudjet xarajatlari hisobi xalqaro standartlarini qo'llash yanada yuqori sifatli moliyaviy hisobotlar davlat sektori faoliyati natijalarini baholashga katta imkoniyat yaratadi, axborotlarni shaffofligini oshiradi, budjetga moliyaviy hisob va statistik hisobotlarni yuqori darajada integratsiyalashuvini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 29-dekabr kuni Oliy Majlisga Murojaatnomasi. “Xalq so'zi” №19 (7521), 29.12.2020-yil.

2. <https://ihaednc.ru/uz/kredity/sushchnost-i-znachenie-mestnogo>

3. <https://doi.org/10.1007/s11115-024-00773-1>. Public Organization Review (2024) 24:1053–1075.

4. Mehmonov S.U. Byudjet hisobi: o'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiyalar. 2012.

5. Ostonokulov A. Improvement of methodology for accounting of extra-budgetary resources of public educational and medical institutions //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 296. – C. 06029.

6. IPSAS bo'yicha qo'llanmalar (standartlar). <https://www.ipsasb.org>